

AS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA APOSTAS ESPORTIVAS NO BRASIL: ANÁLISE E DESAFIOS

DOI: 10.5281/zenodo.13929178

Frans Robert Lima Melo¹

¹Mestre em Ensino, pesquisador do GEPEHPE – UNESPAR – Campus de Paranavaí
frans_ef@hotmail.com

AT01: Políticas públicas.

Introdução: As políticas públicas voltadas para as apostas esportivas no Brasil ganharam maior relevância após a aprovação da Lei 14.790 de 2023, que regulamenta a atividade. Essa legislação marca um novo capítulo no setor, estabelecendo diretrizes para as operações e exigências para as empresas interessadas em atuar no mercado regulado. Neste sentido, cabe-nos refletir como foi o desenvolvimento das políticas públicas voltadas para as apostas esportivas no cenário brasileiro. **Objetivo:** analisar como foi a implantação legal, avanços e desafios das políticas públicas das apostas esportivas no Brasil. **Metodologia:** Este estudo documental ocorreu em setembro de 2024. A pesquisa documental é um tipo de investigação que utiliza fontes primárias e secundárias, como documentos oficiais, leis, relatórios, registros e outros materiais escritos não científicos, para analisar e interpretar um determinado fenômeno. **Resultados:** As apostas esportivas, conhecidas como BETs, tem se expandido de forma significativa no cenário brasileiro. Estas apostas esportivas ganharam notoriedade especialmente após a publicação da Medida Provisória nº 846/2018, sancionada durante o governo de Michel Temer, que legalizou a prática. Mais tarde materializada através da Lei 13.756/2018, estabeleceu as bases para a exploração das apostas de quota fixa, modalidade em que o apostador sabe, no momento da aposta, o valor que pode ganhar caso acerte o resultado. Direcionou-se a distribuição dos recursos das apostas para áreas como educação, seguridade social e segurança pública, mas sem definir, naquele momento, regras operacionais detalhadas para o funcionamento das empresas. Previu-se que o Ministério da Fazenda teria um prazo de até dois anos para regulamentar a exploração das apostas de quota fixa, podendo ser prorrogado por igual período. Após um período sem regulamentação prática no governo Bolsonaro, a questão voltou a ganhar força no governo de Luiz Inácio Lula da Silva que sanciona a Lei 14.790/2023 regulamentando as apostas esportivas. A lei trouxe novas exigências para as empresas interessadas em operar no Brasil, incluindo requisitos de licenciamento e mecanismos de monitoramento financeiro. A trajetória normativa revelou a necessidade de garantir um ambiente mais seguro e transparente para apostadores e operadores. No entanto, o processo de implantação ainda encontra obstáculos, e os desafios relacionados à supervisão do setor e à proteção do consumidor permanecem pontos críticos a serem enfrentados. **Conclusão:** Embora a legislação brasileira tenha avançado com morosidade na regulamentação das apostas esportivas, ainda há necessidade de aprimorar os mecanismos de controle e fiscalização, ao mesmo tempo em que protege os direitos dos consumidores. Ademais, as políticas públicas devem considerar o impacto na saúde mental dos apostadores, uma vez que comportamentos de jogo compulsivo e desordenado podem causar sérios riscos à saúde pública, gerando custos sociais e econômicos significativos.

Palavras-chave: Apostas esportivas; BETs; Políticas públicas.